

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 346

Junio 2024

REGISTRO DE *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824)
(ORTHOPTERA: ACRIDOIDEA: ROMALEIDAE) EN EL
ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

Dalmiro Cazorla & Maritza Alarcón

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster †
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural
“Noel Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824), adulto sobre *Jatropha gossypifolia* L (foto © Dalmiro Cazorla).

**REGISTRO DE *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824)
(ORTHOPTERA: ACRIDOIDEA: ROMALEIDAE) EN EL
ESTADO FALCÓN, VENEZUELA**

Dalmiro Cazorla^{1,*} & Maritza Alarcón²

RESUMEN

Se registra por primera vez la presencia del “saltamonte soldado” *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824)(Orthoptera: Acridoidea: Romaleidae, Romaleinae: Romaleini) en la población de El Mamón, Sierra de San Luis, estado Falcón al nor-occidente de Venezuela. Se detectó un espécimen adulto sobre planta de *Jatropha gossypifolia* L. (Euphorbiaceae).

Palabras clave: Saltamonte soldado, nuevo registro, región nor-occidental, Venezuela.

DOI: 10.5281/zenodo.11528727

¹Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Apartado 7403, Coro 4101, Estado Falcón, Venezuela. E-mail de contacto: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

²Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. E-mail: amaritza3@hotmail.com / amaritzaa@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9035-0933>

ABSTRACT

RECORD OF *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824) (ORTHOPTERA: ACRIDOIDEA: ROMALEIDAE) IN FALCON STATE, VENEZUELA

A record is made of the presence for the first time in the town of El Mamon, Sierra de San Luis, Falcon State, north-western Venezuela, of the soldier grasshopper *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824)(Orthoptera: Acridoidea: Romaleidae, Romaleinae: Romaleini). One adult specimen was detected on *Jatropha gossypifolia* L. (Euphorbiaceae).

Key words: Soldier grasshopper, new record, north-western region, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

La familia de ortópteros celíferos Romalidae (Orthoptera: Caelifera, Acridoidea) se distribuye en el continente americano, y se encuentra compuesta por dos subfamilias: Bactrophorinae (tribus: Bactrophorini, Ophthalmolampini, Taeniophorini) y Romaleinae (tribus: Chariacrini, Elaeochlorini, Eurostacrini, Hisychiini, Leguini, Phaeopariini, Procolpini, Romaleini, Tropidacrini, Trybliophorini) (Cigliano *et al.* 2024).

El género *Chromacris* Walker, 1870 de la tribu Romaleini (Romaleinae), se encuentra compuesto por 9 especies [*Chromacris colorata* (Serville, 1838), *Chromacris icterus* (Pictet & Saussure, 1887), *Chromacris miles* (Drury, 1773), *Chromacris minuta* Roberts & Carbonell, 1982, *Chromacris nuptialis* (Gerstaecker, 1873), *Chromacris peruviana* (Pictet & Saussure, 1887), *Chromacris psittacus* (Gerstaecker, 1873), *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824), *Chromacris trogon* (Gerstaecker, 1873)] (Roberts & Carbonell 1982, Cigliano *et al.* 2024). De estas, para Venezuela se han documentado *Chromacris psittacus* y *Chromacris speciosa* (Martorell 1939, Guagliumi 1966, Roberts & Carbonell 1982, Cigliano *et al.* 2024). Liebermann (1935) sostiene que *C. speciosa* y *C. miles* pueden ser confundidas muy fácilmente, dada su estrecha semejanza morfológica; de allí que Carbonell *et al.* (2024) recalcan que los reportes hechos de esta última especie mencionada en América del Sur se debieron a errores de identificación, ya que *C. miles* se distribuye en México y América Central y no en América del Sur (Figura 5). Por ello, los registros dados por Guagliumi (1966) y Morales *et al.* (2003) acerca de la presencia de *C. miles* en Venezuela requieren verificación.

En el presente trabajo, se documenta por vez primera la presencia de *Chromacris speciosa* para el estado Falcón, en la región nor-occidental de Venezuela (**Nuevo registro**).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las observaciones se hicieron en diciembre de 2023 en horas diurnas (8:30 am), en los alrededores de carretera nacional de la localidad de El Mamón (11°09'10''N, 69°44'15''O; 1029 m), Sierra de San Luis, municipio Bolívar, estado Falcón (región nor-occidental); zona bioclimática que corresponde a Bosque Seco Premontano (Bs-P) (Ewel *et al.* 1973). Se detectó y fotografió *in situ* un ejemplar adulto de insecto denominado comúnmente como “saltamontes” o “langosta” (Orthoptera), de coloración verduzca con manchas amarillas y alas marrones, sobre planta de *Jatropha gossypifolia* L. (Euphorbiaceae) (Figuras 1-3).

Para la identificación taxonómica del ortóptero, se siguieron las descripciones, claves y figuras de los trabajos de Liebermann (1935), Roberts & Carbonell (1982), Carbonell *et al.* (2024) y Cigliano *et al.* (2024), y en datos nivel identificación de taxónomos expertos de la plataforma digital *iNaturalist* (<https://www.inaturalist.org/>). La planta fue identificada de acuerdo a descripciones dadas en sitio *on line* de POWO (2024).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis morfológico comparativo reveló que el ejemplar de ortóptero corresponde a un adulto de “saltamonte soldado” *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824)(Orthoptera: Acridoidea: Romaleidae, Romaleinae: Romaleini) (Figuras 1-3). En las Figuras 7 y 8 se muestra el patrón cromático de las alas posteriores de adulto de *C. speciosa* capturado en Brasil (União dos Palmares, Alagoas): “mancha basal rojiza o anaranjada grande y dos apicales menores” (Greco 2017). En el caso de los estadios ninfales de *C. speciosa* (Figura 6, ejemplares observados en el estado Yaracuy; <https://www.inaturalist.org/observations/78181444>), las mismas poseen una coloración negra con contrastantes manchas rojizas refulgentes que las vuelven más perceptibles y vulnerables para los depredadores (Greco 2017).

Como ya se indicó, *Chromacris speciosa* (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay) (Figura 4) y *Chromacris miles* (México, América central) (Figura 5) son morfológicamente muy afines, por lo que pueden ser confundidas muy fácilmente; sin embargo, ambas especies poseen una distribución geográfica diferente (Liebermann 1935, Roberts & Carbonell 1982, Carbonell *et al.* 2024).

Figura 1: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824). Habitus (vista dorso-lateral) de adulto (flecha) sobre *Jatropha gossypiifolia* L.

Figura 2: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824). Habitus (vista dorso-lateral) de adulto sobre *Jatropha gossypifolia* L.

Figura 3: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824). Habitus (vista dorso-lateral) de adulto sobre *Jatropha gossypifolia* L.

Figura 4: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824). Distribución en Suramérica, según reportes en *iNaturalist* (https://www.inaturalist.org/observations?page=6&place_id=any&subview=map&taxon_id=320746).

Figura 5: *Chromacris miles* (Drury, 1773). Distribución en México y Centroamérica, según reportes en *iNaturalist* (https://www.inaturalist.org/observations?taxon_id=760331).

Figura 6: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824). 6. Ninfas, Estado Yaracuy (fotografías © Fernando J. M. Rojas-Runjaic en iNaturalist) (<https://www.inaturalist.org/observations/78181444>).

Roberts & Carbonell (1982) resaltan que *C. speciosa* posee, entre otros, los siguientes caracteres morfológicos diferenciales: *i*) margen posterior amarillo del pronoto interrumpido por negro o verde en ángulo entre el disco y los lóbulos laterales; y *ii*) borde de la articulación coxal en el mesatórax y metatórax total o parcialmente amarillo; mientras que, por contraste, *Chromacris miles* tiene: *i*) margen posterior amarillo del pronoto no interrumpido en ángulo entre el disco y los lóbulos laterales; y *ii*) borde de la articulación coxal en mesatórax y metatórax enteramente verde.

7

8

Figuras 7-8: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824). 7, 8. Adulto con alas posteriores extendidas (ejemplar de Brasil) (Fotografías © Leticia Sena).

A pesar de lo comentado, *C. speciosa* es una especie que presenta un amplio rango de variación morfológica y morfométrica (Roberts & Carbonell 1982, Cisneiro *et al.* 2012); sin embargo, la variación de los patrones cromáticos puede conllevar a confusiones, debido a la variación clinal de las especies en el género *Chromacris* (Roberts & Carbonell 1982). Por lo tanto, se requiere que en los estudios taxonómicos y sistemáticos del grupo se implementen herramientas complementarias (p. ej., moleculares, bioquímicas, morfometría geométrica) bajo una óptica de la taxonomía integrativa.

Hasta donde se pudo indagar, los registros documentados en revistas especializadas para Venezuela de *Chromacris speciosa* corresponden a localidades de los estados **Carabobo** [San Esteban (10°25'33,2"N, 68°00'30,2"O), municipio Puerto Cabello] y **Cojedes** (localidad no especificada) (Roberts & Carbonell 1982, Greco 2017, Carbonell *et al.* 2024). A nivel de portales o sitios WEB, en EcoRegistros (2024) se ha reportado a dicha especie en una localidad del estado **Nueva Esparta** (región insular) [La Guardia (11°02'7,6"N, 64°02'41,1"O), Municipio Díaz].

En la plataforma digital *iNaturalist* (<https://www.inaturalist.org/>), de acuerdo a datos nivel investigación, dicha especie se le ha registrado en localidades de los estados:

- **Aragua** (región nor-central)
 - Maracay (10°16'31,1"N, 67°34'28,3"O) municipio Mario Briceño Iragorry (<https://www.inaturalist.org/observations/34115013>)
 - Cagua (10°10'54,0"N, 67°27'36,5"O) municipio José A. Lamas (<https://www.inaturalist.org/observations/138685220>)
- **Carabobo** (región nor-central)
 - Tocuyito (10°04'30,1"N 68°05'58,3"O) municipio Libertador (<https://www.inaturalist.org/observations/179433570>)
 - La Isabelica, Valencia, municipio Valencia (10°10'04,2"N, 67°58'17,5"O) (<https://www.inaturalist.org/observations/141526641>)
- **Cojedes** (región central)
 - El Pao (7°43'37,9"N, 71°30'54,1"O), municipio Pao (<https://www.inaturalist.org/observations/135855098>)

- **Miranda** (región capital)
 - El Hatillo (10° 26' 17,2"N, 66° 47' 02,8"O), municipio El Hatillo (<https://www.inaturalist.org/observations/86702436>)
 - Charallave (10° 14' 46,1"N, 66° 51' 45,2"O), municipio Cristóbal Rojas (<https://www.inaturalist.org/observations/59913697>)
 - Higuerote (10° 26' 56,7"N, 66° 07' 20,9"O), municipio Brión (<https://www.inaturalist.org/observations/185217220>)
- **Táchira** (región andina)
 - 07° 43' 37,09"N, 71° 30' 54,1"O, municipio Libertador (<https://www.inaturalist.org/observations/135855098>)
- **Yaracuy** (región centro-occidental)
 - Sarare, Monumento Natural María Lionza (10° 06' 02,2"N, 68° 50' 00,8"O), municipio Planas (<https://www.inaturalist.org/observations/128700197>)
 - San Felipe (10° 16' 50,7"N, 68° 39' 07,5"O, municipio San Felipe (<https://www.inaturalist.org/observations/78181444>) (Figura 6)
 - Hacienda Guaquira (10° 18' 59,8"N, 68° 41' 01,6"O), municipio San Felipe (<https://www.inaturalist.org/observations/10990039>)

Por lo tanto, el presente aparece como el **primer registro** de *C. speciosa* en la region nor-occidental de Venezuela y particularmente en el estado Falcón.

Chromacris speciosa es una especie de ortóptero celífero de hábitos fitófagos, que se alimenta de una amplia variedad de plantas, incluyendo de las familias **Asteraceae** [*Helianthus annuus* L., *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray)], **Fabaceae** [*Prosopis juliflora* (Sw.) DC., 1825, *Cajanus cajan* (L.) Huth), *Medicago sativa* L.], **Solanaceae** [*Solanum melongena* L., *Solanum paniculatum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum oblongifolium* Dunal, 1816, *Cetrum parqui* L'Hér., *Cetrum strigilatum* Ruiz & Pav., *Cetrum lorentzianum* Griseb, *Lycium cestroides* Schltld., *Solanum argentinum* Bitter & Lillo, *Solanum verbascifolium* L., *Nicotiana tabacum* L., *Solanum tuberosum* L.), **Myrtaceae** (*Eucalyptus* L'Hér.), **Poaceae** [*Brachiaria* (Trin.) Griseb., *Saccharum officinarum* L., *Oryza* L., *Zea mays* L.] y **Heliconiaceae** [*Heliconia* L.].

A pesar de que esta especie de Acridoidea se alimenta de plantas de relevancia agrícola, se considera que estos ataques son ocasionales a nivel local; por lo que se encuentra en la categoría E de importancia económica (Plaga eventual de importancia ocasional) (Turk & Barrera 1976, Virla de Argüello 1977, Roberts & Carbonell 1982, Vasconcellos 2005, Almeida & Câmara 2008, Cisneiro *et al.* 2012, Ribeiro *et al.* 2013, Barreto & Wandscheer 2017, Greco 2017, AGROSAVIA 2024, Carbonell *et al.* 2024).

La detección de ejemplar de *C. speciosa* en la población de El Mamón (Sierra de San Luis, estado Falcón) asociado con planta de *Jatropha gossypifolia* L. (Euphorbiaceae) aparece como **Nuevo registro** para la especie.

AGRADECIMIENTOS

Dr. Fernando J. M. Rojas-Runjaic (Museo de Historia Natural La Salle, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas, Venezuela) y Letícia Sena (União dos Palmares, Alagoas, Brasil) por ofrecernos gentilmente sus permisos para la utilización de las fotografías de las ninfas y de los adultos con alas posteriores extendidas, respectivamente, de *Chromacris speciosa*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGROSAVIA (2024) Colección Taxonómica Nacional de Insectos "Luis Maria Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. <https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/romaleidae/chromacris/chromacris-speciosa/> (Accesado mayo 2024)

ALMEIDA A. & CÂMARA C. (2008) Distribution of grasshoppers (Orthoptera: Acridoidea) in the Tapacurá ecological station (São Lourenço da Mata, PE/ Brazil). *Brazilian Journal of Biology*, 68(1): 21-24.

BARRETO M. & WANDSCHEER R. (2017) Registro de Ortópteros (Orthoptera, Caelifera, Ensífera) presentes no Acervo Biológico da Amazônia Meridional, Brasil. *EntomoBrasilis*, 10 (3): 187-193.

CARBONELL C. S., CIGLIANO M. M. & LANGE C. E. (2024) Acridomorph (Orthoptera) species from Argentina and Uruguay. Version II <https://biodar.unlp.edu.ar/acridomorph/>

CIGLIANO M.M., H. BRAUN H., EADES D. & OTTE D. (2024) Orthoptera Species File. Version 5.0/5.0. <http://Orthoptera.SpeciesFile.org>. (Accesado mayo 2024)

CISNEIROS R., DE ALMEIDA A., DE MELO G., DA CÂMARA C. (2012) Morphometric variations in the grasshopper, *Chromacris speciosa* from two localities of pernambuco in northeastern Brazil. Journal of Insect Science, 12:79

ECOREGISTROS (2024) Tucura Rayada (*Chromacris speciosa*) - Ficha de la especie. <https://www.ecoregistros.org> (Accesado mayo 2024)

EWEL, J., MADRIZ A. & TOSI JR. J. (1976) Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 670 pp.

GRECO S. 2017. Ficha zoológica: *Chromacris speciosa* (Thunberg, 1824) (Insecta, Orthoptera, Romaleidae). Noticias de la SZU, 10(35):30-33.

GUAGLIUMI P. (1966). Insetti e Aracnidi delle Piante Comuni del Venezuela Segnalati nel Periodo 1938-1963. Relazioni e Monografi e Agrarie Subtropicali eTropicali N.S. 86. Istituto Agronomico per l' Oltremare, Firenze, Italia 391 pp.

LIEBERMANN J. (1935) El género *Chromacris* en la Argentina y la importancia del estudio de los acridios solitarios. Revista Chilena de Historia Natural, 39 (1): 116 - 124.

MARTORELL L. (1939) Insects observed in the State of Aragua, Venezuela, South America. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 23(4): 177-232.

MORALES V., CERMELI M., GODOY F. & SALAS B. (2003) List of insects related to solanaceous plants located in the Museum of Insects of Agricultural Interest at CENIAP-INIA. Entomotrópica, 18(3):193-209.

POWO (2024) Plants of the world on line. Facilitated by the Royal Botanic Garden, Kew. <http://www.plantsoftheworldonline.org/>(Accesado mayo 2024)

RIBEIRO R., LEMOS W., PODEROSO J., PIKART T. & ZANUNCIO J. (2013) New record of Grasshopper (Orthoptera: Acrididae & Romaleidae) defoliators and population dynamics of insects on crops of *Heliconia* spp in the Amazon. Florida Entomologist, 96(1): 225-228.

ROBERTS H. & CARBONELL C. (1982) A revision of the grasshopper genera *Chromacris* and *Xestotrachelus* (Orthoptera, Romaleidae, Romaleinae). Proceedings of the California Academy of Sciences, 4 th. series 43 (4): 43 - 58.

TURK S. & BARRERA M. (1976) Acridios del NOA. I. Estudios biológicos, morfométricos y aspectos ecológicos de *Chromacris speciosa* (Thunberg) (Acrididae, Romaleinae). Acta Zoológica Lilloana, 32(6): 121-146.

VASCONCELLOS S. (2005) Revisão dos gêneros *Prionolopha* e *Securigera* (Orthoptera, Romaleidae, Romaleinae). Iheringia, Sér. Zool., 95(2):133-149.

VIRLA de ARGUELLO N. (1977) Estudio de las mandíbulas y análisis de las heces en 15 especies de tucuras colectadas en alfalfares de Córdoba, (Rep. Arg.) (Orthoptera, Acrididae). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, 36 (1-4): 113-123.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León / Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.